

"SULTON" UNVONI ATROFIDAGI NAZARIYALAR: MAHMUD G'AZNAVIYNING ISLOM SIYOSIY IERARXIYASIDAGI YANGI MAQOMI

Nazirov Baxtiyor Safarovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

Telefon raqami: +99899 677 60 22

E-mail: b.nazirov@dtpi.uz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8580-4299>

Pardaboyev Ismoil Nodirbek o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika insituti talabasi.

Telefon raqami: +99877 309 20 06

E-mail: ismoilpardaboyev742@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645477>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sulton Mahmud G'aznaviyning hayoti, siyosiy faoliyati va G'aznaviyalar saltanatining tarixiy ahamiyatiga bag'ishlangan bo'lib, buyuk davlat arbobi va sarkardaning davlat boshqaruvidagi o'ziga xos yondashuvini tahlil qiladi. Maqolada uning harbiy yurishlari, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga qo'shgan hissasi atroflicha yoritilib, aynan uning davrida Sharq uyg'onishining yuksalish bosqichi yuz berganligi ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqotda G'aznaviyalar davlatining Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston va Hindiston tarixida tutgan muhim o'rni ilmiy manbalarga asoslangan holda yoritilib, Sulton Mahmud G'aznaviyning jahon tarixidagi mavqei va qoldirgan merosi yuzasidan xolis xulosalar keltirilgan. Ta'kidlanishicha, Mahmud G'aznaviy nafaqat o'z davrining qudratli hukmdori, balki Islom sivilizatsiyasi tarixida o'chmas iz qoldirgan shaxs sifatida e'tirof etiladi. Xususan, uning ilm-fan, adabiyot va san'at ahliga yaratgan shart-sharoitlari tufayli G'azna shahri o'sha davrning Sharqdagi yirik ilm-ma'rifat markaziga aylangan.

Kalit so'zlar: G'aznaviyalar davlati, Sharq uyg'onishi, siyosiy tarix, adolatli boshqaruv, sulton unvoni, dengiz floti, islom sivilizatsiyasi.

Kirish. Insoniyat tarixida shunday shaxslar mavjudki, ularning faoliyati butun bir davrning qiyofasini belgilab beradi. Ular o'z zamonasining nafaqat siyosiy, balki madaniy va ma'naviy hayotida ham chuqur iz qoldiradilar. Shunday buyuk shaxslardan biri Sulton Mahmud G'aznaviy bo'lib, u o'z davrida Sharqning eng qudratli imperiyasini barpo etgan, adolatparvar siyosati, harbiy jasorati va ilm-fan homiysi sifatida tarixda o'chmas nom qoldirgan hukmdordir. X asr oxiri va XI asr boshlarida Sharq mamlakatlarida siyosiy jarayonlar nihoyatda murakkab edi. Abbosiy xalifaligi zaiflashgan, hududlarda mustaqil hokimlik va sultonliklar paydo bo'lgan bir paytda, G'azna shahrida yangi siyosiy kuch – G'aznaviyalar davlati shakllandi. Bu davlatning asoschisi bo'lgan Subuqtegin va uning o'g'li Mahmud qisqa vaqt ichida kichik hukmronlikni qudratli imperiyaga aylantirdilar. Mahmud G'aznaviy tarixda nafaqat harbiy yurishlari bilan, balki davlatni boshqarishdagi ilg'or siyosiy fikrlari, iqtisodiy islohotlari va ilm-fan rivojiga ko'rsatgan g'amxo'rliqi bilan ham mashhur. U hukmronlik qilgan davrda G'azna shahri Sharqning eng yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biriga aylandi. Mahmud G'aznaviyning siyosiy faoliyati, bir tomondan, kuchli markazlashgan davlatni yaratishga, ikkinchi tomondan esa islom dinining Janubiy Osiyo mintaqasida keng yoyilishiga xizmat qildi. Uning Hindistonga qilgan ko'plab yurishlari orqali nafaqat siyosiy qudrati namoyon bo'ldi, balki islom madaniyatining geografik kengayishi ham yuz berdi. Mahmud G'aznaviy ilm ahli, shoirlar va faylasuflarni o'z saroyiga to'plab, ularga homiylik qilgan hukmdorlardan biri edi. Uning saroyida yashab ijod qilgan Abu Rayhon Beruniy, Abulqosim Firdavsiy, Unsuriy, Farruxiy kabi allomalar G'azna shahri gullab-yashnashiga sabab bo'ldilar.

Shu bois Mahmud Gʻaznaviy nafaqat sarkarda va hukmdor sifatida, balki madaniy uygʻonish davrining homiysi sifatida ham tarixda oʻziga xos oʻrin egallagan. Mahmud Gʻaznaviy davrida davlat boshqaruvi qatʻiy qonunlar asosida olib borilgan. U tartib-intizomni, adolat va halollikni eng muhim boshqaruv tamoyillari sifatida belgilagan. Uning siyosiy maslagida "adolat saltanatning poydevori" degan gʻoya markaziy oʻrin tutgan. Shu bois u oʻz davrida nafaqat musulmon dunyosining, balki butun Osiyo mintaqasining eng nufuzli hukmdorlaridan biri boʻlib tanildi. Mahmud Gʻaznaviy faoliyati, shuningdek, oʻrta asrlarda shakllangan davlat qurilishi, diplomatik siyosat, xalqaro savdo yoʻllari va madaniy almashinuvlarning rivojida ham muhim oʻrin tutgan. U yaratgan siyosiy tizim keyinchalik Saljuqiylar, Gʻuriylar, hatto moʻgʻul davri boshqaruv tizimlariga ham taʻsir koʻrsatgan. Shunday qilib, Sulton Mahmud Gʻaznaviy faoliyatini oʻrganish bu faqat bitta tarixiy shaxsni tadqiq etish emas, balki butun oʻrta asr Sharq siyosiy tafakkurining rivojlanish bosqichini tahlil etish demakdir. U barpo etgan davlat nafaqat oʻz davrida, balki keyingi asrlarda ham turkiy-islom madaniyatining poydevorini mustahkamladi.

Asosiy qism. Mahmud Gʻaznaviy 971-yilda Gʻazna shahrida (hozirgi Afgʻoniston hududi) tugʻilgan. Uning otasi Subuqtegin aslida turkiy kelib chiqishga mansub boʻlib, dastlab Somoniylar qoʻshinida harbiy qul (mamluk) sifatida xizmat qilgan. Subuqtegin oʻzining harbiy isteʼdodi, sadoqati va siyosiy zakovati bilan Gʻaznani mustaqil hokimlik darajasiga koʻtardi va shu tariqa Gʻazna amirligi vujudga keldi. Mahmud Gʻaznaviy yoshligidan harbiy sanʼat, davlat boshqaruvi, arab tili, fiqh, tarix va falsafa fanlarini oʻrganishga qiziqqan. U siyosiy muhitda voyaga yetdi va otasi Subuqteginning yonida koʻplab janglarda qatnashdi. Shu sababli u 20 yoshga toʻlmasdan isteʼdodli sarkarda sifatida tanildi. Otasi vafotidan soʻng (997-yil) Mahmud taxtni egalladi. Biroq dastlab u taxt uchun ukasi Ismoil ibn Subuqtegin bilan kurash olib bordi. 998-yilda Mahmud gʻalaba qozonib, Gʻazna taxtiga toʻliq egalik qildi va shu tariqa Gʻaznaviylar sulolasining qudratli davri boshlandi [1, 35-b.].

Mahmud Gʻaznaviy hokimiyatni qoʻlga olgan paytda Gʻazna kichik bir amirlik boʻlgan. U qisqa fursatda davlatni markazlashtirish, harbiy qudratni mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni taʼminlash siyosatini yuritdi. U oʻzining isteʼdodli sarkardaligi va siyosiy zukkoligi bilan Gʻaznaviylar imperiyasini barpo etdi. Mahmud Gʻaznaviy oʻz davrida Somoniylar davlatining inqiroz holatidan foydalanib, Xuroson, Balx, Gurgon, Ray, Xorazm va Eronning katta qismini oʻz tasarrufiga oldi. Keyinchalik u shimoliy-gʻarbiy Hindiston sari yurishlar qilib, Panjob, Multon, Sind va hatto Dehli yaqinidagi hududlarni ham zabt etdi. Shu tariqa Gʻaznaviylar davlati Hind daryosidan to Eron togʻlarigacha, janubda Arab dengizidan shimolda Movarounnahr chegaralarigacha choʻzilgan ulkan imperiyaga aylandi [3, 54-b.]. Sulton Mahmud Gʻaznaviy oʻz davlatining markazlashuviga katta eʼtibor qaratgan. U markazda Gʻazna shahrini siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazga aylantirdi. Uning boshqaruv tizimi qatʻiy qonunlar va shariat asoslariga tayanar edi. Har bir viloyatda noiblar tayinlanar, soliqlar markaziy gʻaznaga yoʻnaltirilgan, moliya tizimi tartib bilan boshqarilar edi [1, 85-b.].

Mahmud Gʻaznaviy oʻz davrining eng yirik davlat boshqaruv tizimini yaratgan hukmdorlardan biri sifatida tarixda tan olingan. U mamlakat ichkarisida adolat va intizomni oʻrnatdi, korrupsiya va suiisteʼmolni qatʻiyan yoʻqotdi. Shu bois uning davrida Gʻaznaviylar imperiyasi Islom dunyosining eng mustahkam va tartibli davlatlaridan biri sifatida tanildi [3, 78-b.].

Mahmud Gʻaznaviy oʻz faoliyati davomida 17 marta Hindistonga yurish qilgan. Bu yurishlar har xil maqsadlarda – siyosiy, iqtisodiy va diniy yoʻnalishda olib borilgan. Uning yurishlari natijasida Hindistonning katta qismi Gʻaznaviylar hukmronligi ostiga oʻtgan. Ayniqsa, Somnat yurishi (1025-yil) tarixda eng mashhurlaridan biri boʻlib, bu yurishda Mahmud butparastlik markazini yoʻq qildi va

Hindistonda Islom ta'sirini kuchaytirdi. Uning yurishlari Hindistonning iqtisodiy boyliklarini G'azna shahriga olib keldi. Natijada G'azna musulmon Sharqning eng boy va gullab-yashnagan shahri bo'ldi. Bu yurishlar Islom dinining Janubiy Osiyo mintaqasiga keng kirib borishida muhim o'rin tutdi. Shu bilan birga, u Hindiston madaniyati bilan Islom dunyosi o'rtasida madaniy va savdo aloqalarini kuchaytirdi [5, 28-b].

Mahmud G'aznaviy davrida G'azna shahri ilm-fan, adabiyot va madaniyatning markaziga aylandi. U o'z saroyida eng buyuk olimlar, shoirlar va san'atkorlarni to'pladi. Bu jihatdan G'aznaviy davlati o'rta asr Sharq uyg'onishining muhim markazlaridan biri hisoblanadi. Sultonning saroyida Abu Rayhon Beruniy, Firdavsiy, Unsur, Farruxiy, Manuchehriy, Asadi Tusiy kabi olimlar yashab ijod qilganlar. Ular o'z asarlarida Mahmud G'aznaviy davrining siyosiy va madaniy muhitini aks ettirganlar. Mahmud G'aznaviy ilm ahliga katta e'tibor bilan qaragan. U Beruniyga ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun sharoit yaratib bergan, unga maxsus kutubxona ajratgan. Aynan shu davrda Beruniy o'zining buyuk asarlari, "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" hamda "Hindiston" kitoblarini yozgan. Firdavsiy esa Mahmud G'aznaviyning saroyida o'zining abadiy asari "Shohnoma" ni yakunlagan. Bu asar orqali fors-tojik adabiyoti yangi bosqichga ko'tarilgan. Mahmud G'aznaviy shu tarzda Sharq adabiyotining yuksalishiga bevosita turtki bergan. Uning davrida G'azna shahrida ko'plab madrasalar, kutubxonalar, masjidlar, karvonsaroylar va saroylar bunyod etilgan. Bu inshootlar nafaqat diniy, balki ilmiy-ma'rifiy markazlar sifatida xizmat qilgan [1, 76-b]. Mahmud G'aznaviy davlat boshqaruvini kuchaytirish maqsadida moliya va soliq tizimini qayta tashkil etgan. Soliq yig'ish tizimi tartibga solingan, dehqonlar va savdogarlar uchun adolatli soliqlar belgilangan. Bu davlat g'aznasiga barqaror daromad keltirgan. U xalqaro savdoni rivojlantirishga katta e'tibor qaratgan. G'azna orqali o'tgan Buyuk Ipak yo'li yo'nalishlari xavfsiz holatga keltirilgan, bu esa Markaziy Osiyo, Eron va Hindiston o'rtasidagi savdo aloqalarini yanada jonlantirgan. Shuningdek, Sulton Mahmud o'z davrida yo'l, ko'priklar va sug'orish tizimlarini ham rivojlantirgan. Uning siyosati natijasida mamlakatda iqtisodiy barqarorlik yuzaga kelgan va xalq farovonligi oshgan [3, 48-b].

Mahmud G'aznaviy 1030-yilda vafot etgan bo'lsa-da, uning merosi asrlar davomida Sharq tarixida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U yaratgan siyosiy tizim, markazlashgan boshqaruv va madaniyat siyosati keyinchalik Saljuqiylar va boshqa musulmon sulolalar uchun namuna bo'ldi. Sulton Mahmud G'aznaviy turkiy xalqlar tarixida o'ziga xos o'rin tutadi. U birinchi bo'lib "Sulton" unvonini olgan hukmdor sifatida tarixda qoldi. Bu unvon keyinchalik musulmon dunyosida eng oliy siyosiy maqom sifatida qo'llanila boshlandi. Uning davlati nafaqat siyosiy, balki ma'naviy, diniy va madaniy jihatdan ham mustahkam poydevor yaratdi. G'aznaviy davlati orqali turkiy xalqlar Islom sivilizatsiyasiga faol qo'shildi, ilm-fan va madaniyat rivojida muhim o'rin egalladi. Mahmud G'aznaviy o'z davrining eng buyuk davlat arboblardan biri bo'lib, u yaratgan G'aznaviy imperiyasi Sharq tarixida o'chmas iz qoldirdi. Uning adolatli siyosati, ilm-fanga g'amxo'rliqi, madaniyatga e'tibori, harbiy qudrati va davlat boshqaruvidagi donoligi o'rta asr Islom olamida yuksak namuna bo'ldi. Uning davlati Sharq uyg'onish davrining asosiy tayanch nuqtalaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin tutadi [1, 46-b]. G'aznaviy davlatida qurilish va me'morchilikka ham jiddiy e'tibor berilgan. G'azna, Balx, Nishopur, Lohur va boshqa shaharlarda ko'plab madrasalar, masjidlar, xonaqohlar va saroylar bino qilinib, kutubxonalar faoliyat ko'rsatgan [2, 75-b].

Mahmud G'aznaviy taxtga chiqqandan so'ng, katta qo'shin tuzib, uni o'sha davrning eng zamonaviy qurol-aslahalari bilan, yetarli maosh bilan ta'minlab, juda ko'plab bosqinchilik yurishlarini amalga oshirdi. U XI asr boshlarida Qoraxoniylar bilan shimoliy chegara sifatida Amudaryoni belgilab olgach, o'zining asosiy e'tiborini janubda Hindistonga, g'arbda Xuroson va

unga chegaradosh hududlar tomon qaratadi. Faqat Hindistonga 17 bor yurish qilib, u yerdan katta miqdordagi o‘lja va boyliklar olib keladi. Birgina 1019-yilda Kanuadj shahrini egallab, olib kelingan o‘lja – katta miqdordagi oltin, kumush va qimmatbaho buyumlardan tashqari 350 ta fil va 57 ming asir qulni tashkil qilgan. U 1008-yilda Qoraxoniylar bilan tuzilgan shartnomani buzib, Amudaryo shimolidagi Chag‘oniyon va Xuttalon viloyatlarini bosib oladi. 1010–1011-yillarda esa Mahmud G‘aznaviy katta qo‘shin bilan jang qilib G‘ur viloyatini egallaydi. 1017-yilga kelib esa, Mahmud G‘aznaviyning nigohi geografik jihatdan g‘oyatda qulay nuqtada joylashgan boy hudud – Xorazmga qaratiladi. U Xorazmshohlar saltanatidagi qaltis siyosiy vaziyatdan, xususan, Xorazmshoh Ma‘munning o‘limidan foydalanib, u yerga katta qo‘shin yuborib, osonlik bilan Xorazmni tobe qiladi. Ayni paytda shuhratparast Sulton Mahmud G‘aznaviy shu jumladan, Abu Rayhon Beruniyni G‘aznaga ko‘chirib keladi. Uning so‘nggi istilochilik yurishlaridan biri 1029-yilda Eronning Ray shahrini egallash bo‘ladi. Mahmud G‘aznaviyning harbiy yurishlari oqibatlaridan biri shu bo‘ldiki, shimoliy Hindiston hududining bosib olinishi natijasida turkiy aholining ancha qismi bu joylarga kelib joylasha boshlaydi. Bu esa Hindistonning keyingi tarixiy taqdiriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi.

Mahmud G‘aznaviy davrida G‘aznaviy davlati hududlari benihoya kengayib, mamlakat shaharlarida, ayniqsa, G‘aznada katta inshootlar, salobatli masjid-u madrasalar, kutubxona, shifoxona, ilm maskanlari ko‘plab barpo etilgan bo‘lsa-da, biroq ko‘pchilik aholining moddiy-maishiy ahvoli nochor bo‘lgan, turli xil soliq va majburiyatlar odamlarning tinkasini quritgan. 1011-yilda Xuroson o‘lkasida boshlangan ocharchilik minglab odamlarning nobud bo‘lishiga olib kelgan. Shu bois Mahmud G‘aznaviy davlati tashqaridan go‘yo qudratli ko‘ringani bilan aslida uning ichidan yemirilayotganini, omonatligini payqash qiyin emas. Zero, uning vafotidan keyin ko‘p o‘tmay, bu saltanatning tushkunlik sari yuz tutganligi ham shundadir. Bu o‘rinda, Sulton Mahmud vafotidan keyinroq Xorazm o‘z mustaqilligini tiklashga erishganini aytish kifoya. Shuningdek, Saljuqiy turklarning Xuroson hududlarini egallash uchun harakatlari kuchayadi. Agar Mahmud G‘aznaviyning davrida uning roziligi bilan Xurosonning ayrim hududlariga Saljuqiy qabilalar kelib joylashgan bo‘lsa, endilikda ular butun Xurosonni ishg‘ol qilishga kirishadilar. O‘lkaning G‘aznaviy davrida siyosatidan, haddan ziyod soliq-to‘lovlar asoratidan norozi bo‘lgan mahalliy aholisi ham Saljuqiylarni qo‘llab-quvvatlab chiqadi. Bu esa ikki o‘rtadagi harbiy to‘qnashuvlarning pirovard yakuniga hal qiluvchi ta‘sir o‘tkazadi. G‘aznaviy qo‘shini bilan Saljuqiylar o‘rtasidagi birinchi katta urush 1035-yilda Nissa shahri yonida bo‘lib o‘tdi. Bu jangda Saljuqiylar o‘z g‘alabalarini mustahkamlab, Xurosonning ancha qismini, jumladan, Nishopurni qo‘lga kiritdilar [6, 125-b].

Ko‘pchilik tarixiy-ilmiy adabiyotlarda Mahmud G‘aznaviy deb yuritilgan Abulqosim Mahmud hukmronlik qilgan yillarda (998–1030) G‘aznaviy davlatining qudrati va shuhrati ortib, buyuk G‘aznaviy davlati barpo etildi. Mahmud G‘aznaviy hukmronligi davrida Xorazm, Xuroson, Seiston, Qobul, G‘azna, Shimoliy Hindiston kabi viloyatlar G‘aznaviy qo‘li ostida edi. Mahmud G‘aznaviy taxtga o‘tirgan yili xalifa Muqtadir Billohdan Xurosonni boshqarish uchun yorliq oladi hamda “Amin ad-davla va amin al-milla” – “Saltanat tayanchi va musulmonlar jamoatining ishonchli vakili” degan faxriy unvon bilan taqdirlanadi. Mahmud G‘aznaviy taxtga o‘tirgan paytdan boshlab o‘z davlati chegaralarini kengaytirish siyosatini olib bordi. U birinchi yili Jandiy bo‘yi yaqinidagi shaharlarni egallaydi. Shu yili Xuroson Mahmud G‘aznaviyga bo‘ysundi. Manbalarning ma‘lumot berishicha, Amudaryo bo‘yi, strategik jihatdan juda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan Termiz shahri ham Mahmud G‘aznaviy qo‘li ostida edi. Abu Fazl Bayhaqiy “Tarixi Mas‘udiy” asarida ma‘lum qilishicha, Termizda noib va qal‘a qo‘riqchisi G‘aznaviy tomonidan tayinlangan. Bu G‘aznaviy davriga Amudaryo orqali Markaziy Osiyodan Hindistonga olib boradigan muhim savdo yo‘lini nazorat qilish imkonini bergan. 1002-yilda Bog‘dod xalifasi Mahmud G‘aznaviyning

hokimiyatini tan olib, unga yorliq yuborgan. Mahmud siyosiy jihatdan ancha mustahkamlanib oldi va shu yili Seistonni bosib oldi. Keyinchalik esa Qoraxoniylarga qarshi dastlabki chegara Amudaryo bo'lib belgilandi. Ammo Qoraxoniylar chegarani tez-tez buzib turardilar. 1008-yilda Balx atrofida G'aznaviylar va Qoraxoniylar o'rtasida jang bo'lib o'tdi. Bu jangda Mahmud G'aznaviy g'alaba qozonib, Xurosonda tinchlikni qayta tikladi. Manbalarning ma'lumot berishicha, shu yillarda Mahmud G'aznaviy markaziy Movarounnahr aholisi Alptegin zaminini ozod qilish bahonasida Amudaryoni kechib o'tadi va Temir darvoza orqali Samarqandga borib qo'shin to'playdi. Tatsang'on, Toshkent, Shosh, Farg'ona, Chag'oniyon, Xuttalon va Qo'bodiyon G'aznaviylar hokimiyatini tan olishga majbur bo'ldi. Ammo keyinchalik bu viloyatlar yana mustaqillikka intildi. B. T. Trelyadanning fikricha, Xuroson, G'azna va Hindiston o'rtasidagi savdo yo'li Mahmud G'aznaviy davrida juda faol bo'lgan. Shu yo'l orqali Amudaryo bo'yidagi Termiz, Qo'bodiyon va Xuttalon shaharlarida ko'plab savdo rastalari va bojxona joylari faoliyat ko'rsatgan. Mahmud G'aznaviy vaziri tomonidan Termiz, Qo'bodiyon va Xuttalonda askarlarni jangga tayyorlash, Omulda esa qo'shin uchun oziq-ovqat berilgani ma'lum [7, 181-b].

1017-yilda Mahmud G'aznaviy Xorazm hukmdori Abu Abbas Ma'mun o'ldirilgandan so'ng, uning o'rniga taxtga chiqqan jiyani Abu Horis Muhammad Aminni jazolash uchun yurish boshlaydi. Shu yili Mahmud G'aznaviy qo'shinlari Xorazmni bosib olib, uni G'aznaviylar davlatiga qo'shdi va ular bu hududni harbiy markaz sifatida ishlatadi. Mahmud G'aznaviyning davrida G'aznaviylar davlati musulmon olamining eng kuchli davlatlaridan biriga aylanadi. Ular Hindistonning shimoliy-g'arbiy qismini ham zabt etdilar. 1030-yilda Mahmud vafot etgach, uning vasiyatiga ko'ra, kichik o'g'il Muhammad taxtga chiqdi, biroq oradan ko'p vaqt o'tmay, katta o'g'il Mas'ud hokimiyatni o'z qo'lga oldi. Mas'ud G'aznaviy (1030–1041) davrida davlat kuchli bo'lib tursa-da, keyinchalik u Qoraxoniylar va Saljuqiylar bilan kurashda zaiflashdi. Xurosondagi ba'zi viloyatlar G'aznaviylardan ajralib chiqdi. Mas'ud o'zini kuchli ko'rsatish uchun Xurosonni qayta egallashga harakat qilgan, ammo 1040-yilda Dandanakon jangida Saljuqiylardan yengilib, davlatning kuchi susaydi. Shundan keyin Xorun ibn Altintosh G'aznaviylardan mustaqilligini e'lon qildi. Sulton Mas'ud bunga javoban unga qarshi yurish boshladi, biroq jang chog'ida Xorun o'ldirildi. Shundan so'ng Qoraxoniylar yana Samarqandga qaytib ketdilar [7, 182-b].

Mahmud G'aznaviy hukmronligidagi yuksalish davrida G'aznaviylar davlatining chegaralari g'arbda va shimoli-g'arbda Ray va Isfahon shaharlari hamda Orol dengizi bilan birga g'arbiy Erongacha cho'zilgan, janubi-sharqda Hindistonning kattagina qismini o'z ichiga olgan edi. V.V.Bartoldning ma'lumotiga ko'ra, Mahmud G'aznaviy 999-yilning oktabr-noyabr oylarida tantanali ravishda taxtga o'tirgan. Boshqa tadqiqotchi K. E. Bosvort esa bu voqea 998-yilda sodir bo'lgan deb ko'rsatadi. Mahmud G'aznaviy 998-yil boshidayoq Janubiy Toxariston (hozirgi Shimoliy Afg'oniston hududi)ni uzil-kesil o'z mulkiga qo'shib olishni amalga oshira boshladi. Shundan keyin Mahmud G'aznaviy Somoniylarning Xurosonning barcha mulklariga ko'z tikdi. Bu da'voni u o'sha yilning o'zidayoq Nishopur shahri bilan birgalikda butun Xurosonni istilo qilish orqali amalga oshirdi. Lekin u ko'p o'tmay Hirotni o'z qo'lida saqlab, o'zaro kelishuvga muvofiq Somoniylar sarkardasi Bektuzun foydasiga Nishopurdan voz kechdi. 999-yil 16-mayda Marv yaqinida bo'lgan jangda Somoniy sarkardalardan bo'lgan Foiq va Bektuzunning birlashgan qo'shinini tor-mor qilgandan keyin butun Xuroson uzil-kesil Mahmud G'aznaviy qo'l ostiga o'tdi.

Mahmud G'aznaviy o'z hukmronligi davrida yashin tezligida harakat qiladigan o'z davrining qudratli qo'shiniga tayandi. Harbiy xizmatchilarning hammasi davlat hisobidan yetarli miqdorda maosh bilan ta'minlandi. Olim Homidjon Homidiyning yozishicha, "Sulton Mahmud davlat idora hay'atida ham, viloyat hokimlari devonidayu, qo'shin sarkardalari orasida qattiq intizom orqasidan

jiddiy nazorat o‘rnatgan bo‘lib, mahalliy hokimlarning ichki va tashqi ahvolidan ma‘lumot yetkazib turuvchi maxsus mahkama tashkil etgan edi.” Uning qo‘shinida bir necha yuz jangovar fillar, daryolarni kechib o‘tish uchun suzuvchi sollar bo‘lgan ekan. Sulton lashkarining asosiy qismini harbiy hunarlar o‘rgatilgan qullar tashkil qilgani manbalarda qayd etilgan. Mahmud G‘aznaviy eng zamonaviy qurollar bilan ta‘minlangan 32 harbiy hunar o‘rgatilgan, yuksak jangovar ruhdagi yuz minglab suvoriy va piyoda lashkarga ega edi. Metindek intizom, qattiqqo‘llik va talabchanlik siyosatiga asoslangan Mahmud G‘aznaviy harbiy yurishlariga uncha-muncha bir kuch bas kela olmas edi [7, 224-b].

Harbiy yurishlarda Mahmud G‘aznaviy erishgan g‘alabalar va qo‘lga kiritilgan behisob boyliklar G‘aznaviy davlatining obro‘-e‘tiborini tobora oshirib bordi. Hatto Qoraxoniylar xoni ham Mahmud G‘aznaviy bilan hisoblashar edi. O‘z navbatida Mahmud G‘aznaviy ham harbiy yurishlarda xotirjam bo‘lish uchun Qoraxoniylar hukmdorlari bilan yaxshi muomala qilar va kelishar edi. 1025-yilda Mahmud G‘aznaviy bilan Tamg‘achxon Qodir Samarqand yonida shaxsan uchrashdilar. XI asrda yashagan fors tarixchisi Gardiziy “Zayn al-axbor” kitobida bir voqeani hikoya qiladi. Har ikki podsho uchrashuv chog‘ida bir-birlariga o‘zaro mulozamatlardan so‘ng qimmatbaho javohir toshlarni sovg‘a qildilar. Mahmud G‘aznaviy birinchi uchrashuvdayoq Qodirxonning siyosiy diplomatiyada savodsizligi, sodda odam sifatida qo‘polligini ko‘rgach, o‘zining muomalasi, mehmondo‘stligi, hashamati, boyligi va zebi-ziynatlari bilan lol qoldirmoqchi bo‘ldi.

Mahmud G‘aznaviy Qodirxon uchun oltinlar bilan bezatilgan chodir tayyorlatib, uning ichki va tashqi tomonlarini hayratomuz tarzda yasatdi. Chodir haqiqatdan kutilganidan ham ortiqcha salobat va go‘zallik bilan bezatildi. Mahmud G‘aznaviy tayyorlagan turli-tuman sovg‘alar Qodirxonni lol qoldirdi. Bu qarorgohga yetib kelgach, Qodirxon bu bebaho sovg‘alarni ko‘rgach, Mahmud G‘aznaviydek saxiy va qudratli podsho oldida uyalib qolmaslik uchun o‘z qo‘l ostidagi barcha boyliklarni to‘plashga buyruq berdi. Qodirxon juda ko‘p miqdorda pul, oltinlar bilan bezatilgan egar-jabduq va boshqa boyliklarni yig‘ib Mahmud G‘aznaviyga yuboradi. Bu Mahmud G‘aznaviyning katta diplomatik g‘alabasi edi.

Hikoya qilinishicha, Mahmud G‘aznaviy doim may iste‘mol qilishidan yuzisariq ekan, qiyofasi xunuk, yuzi tortilgan, bo‘yni uzun, burni cho‘ziq ekan. Bir kuni u o‘z hujrasida namoz o‘qish uchun o‘tiradi. Oldiga oyna va taroq qo‘yilgan, bir qul ham xizmatga hozir edi. Vaziri Ahmad Hasan hujra eshigidan kirib salom beradi. U Mahmud G‘aznaviyning yoniga o‘tiradi. Mahmud G‘aznaviy oynaga qarab o‘z yuzini ko‘rib tabassum qilib deydi: “Bilasanmi, odamlar meni yomon ko‘radi deb qo‘rqaman, chunki chiroyli emasman. Odamlar odatda go‘zal yuzli shohlarni yaxshi ko‘radi. Endi men nima qilishim kerak?” Shunda vaziri Ahmad Hasan javob beradi: “Oltinni dushman deb bil. Shunda odamlar seni o‘zlariga do‘st tutadi.” Mahmud G‘aznaviy xayru-saxovat bilan taom yeyishga qo‘l uradi va odamlar uni yaxshi ko‘rib maqtaydilar. Unga buyuk ishlar va xazinalar nasib qiladi.

Mahmud G‘aznaviyning o‘zi turkiy, arab, fors tillarini mukammal bilgan. She‘riyatdan xabardor bo‘lgan. Mahmud G‘aznaviy 1019-yili musulmon olamida ilk davlat madrasasini ochib, unga noyob qo‘lyozmalarni to‘platgan. Aslida Abul Qosim ismli fors shoiriga Firdavsiy taxallusini bergan ham Mahmud G‘aznaviy hisoblanadi. Sulton avval Firdavsiyga ijobiy munosabatda bo‘lgan. Lekin shoir ijodi uchun munosib haq olmaganligini ro‘kach qilib, berilgan 60 000 kumush dirhamni aholiga tarqatish orqali hurmatsizlik ko‘rsatgach, Sulton bundan qattiq g‘azablanadi va uni o‘limga hukm qiladi. Ammo Firdavsiyning tavba-tazarrusidan keyin ko‘ngli yumshab, hukmni bekor qiladi va uni shahardan chiqib ketishga buyruq beradi. Mahmud G‘aznaviy Abu Ali Ibn Sinoning ham o‘z saroyida xizmat qilishini xohlagan. O‘z vaqtida Xorazmshoh Ma‘mundan boshqa olimlar qatorida uni G‘aznaga yuborishini talab qilgan. Lekin Ibn Sino Mahmud G‘aznaviy saroyida xizmat qilishni

istamay, Xorazmdan qochishga qaror qiladi. Mahmud Gʻaznaviy Ibn Sinoni oʻz saroyiga jalb etishga koʻp urinadi. Hatto uning siymosini 40 nusxada qogʻozga koʻchirtirib, qanday qilib boʻlmasin uni topib keltirishga farmon beradi. Sulton Mahmud Gʻaznaviy davlatning ustuni edi. Mahmud Gʻaznaviy davrida kuchli qoʻshin yuzaga keldi. Shuningdek, Mahmud Gʻaznaviy oʻz davlatining poytaxti Gʻaznada nodir kitoblardan katta kutubxona toʻplagan. Bu davrda Islom madaniyati va Islom dini tarqalishiga katta hissa qoʻshgan. Oʻz saroyida 400 dan ortiq olimlar, shoirlar va sanʼatkorlarni toʻplab ularga homiylik qilgan. Qudratli va jangovor harbiy qoʻshin hamda dengiz flotiga ega boʻlgan. Sharq allomalarining asarlarida Mahmud Gʻaznaviy adolatli va fuqaroparvar podsho, dushmanga nisbatan shafqatsiz sarkarda sifatida tasvirlanadi. Mahmud Gʻaznaviy Bogʻdod xalifasi Al-Qodir Billohdan "Davlatning oʻng qoʻli va millatning ishonchi" degan faxriy unvon olgan [7, 140-b].

Xulosa. Tadqiqotimiz yakunida shuni xulosa qilish mumkinki, Sulton Mahmud Gʻaznaviyning tarixiy faoliyatini oʻrganish jarayonida uning amalga oshirgan harbiy yurishlari, zabt etgan hududlari, Tamgʻachxon Qodirxon bilan olib borgan diplomatik munosabatlari, shuningdek ilm-fanga qoʻshgan hissasi atroflicha tahlil qilindi. Mahmud Gʻaznaviyning tarixiy faoliyatini oʻrganish jarayonida Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asarida keltirilgan maʼlumotlar, yaʼni Mahmud Gʻaznaviyning Islom olamida eng birinchi boʻlib "Sulton" unvonini olgani, Xudoni sevuvchi, ilmning doʻsti, pokdin va gʻoziy shoh ekanligi haqidagi axborotlar muhim yangilik sifatida qabul qilindi.

Shuningdek, D.A.Alimova va E.V.Rtveladzening "Oʻzbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari" kitobi bilan tanishuvimiz Mahmud Gʻaznaviy hukmronligi davrida Gʻaznaviy davlatining chegaralari gʻarbda va shimoli-gʻarbda Ray va Isfahon shaharlari hamda Orol dengizi bilan birga Gʻarbiy Erongacha choʻzilganligini, janubi-sharqda esa Hindistonning katta qismini oʻz ichiga olganligini tasdiqladi. Mahmud Gʻaznaviy davlat chegaralarini kengaytirishga qaratilgan siyosatini 998-yil boshidayoq Janubiy Toxariston hududini oʻz mulkiga qoʻshib olish bilan amalga oshira boshlaganligi va shundan keyin Somoniylarning Xurosondagi barcha viloyatlariga koʻz tikkanligi haqidagi maʼlumotlar ham aniqlandi.

Azamat Ziyoning "Oʻzbek davlatchilik tarixi" kitobini oʻqish jarayonida Mahmud Gʻaznaviyning eng zamonaviy qurollar bilan taʼminlangan, 32 harbiy hunar oʻrgatilgan, yuksak jangovar ruhdagi yuz minglab suvoriy va piyoda lashkarga ega boʻlganligi haqidagi maʼlumotlar ham ushbu tadqiqot uchun yangilik sifatida xizmat qildi.

Xulosamiz soʻnggida shuni ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Mahmud Gʻaznaviy Gʻaznaviy davlatchiligi tarixida yuksak munosib oʻringa ega hukmdor sifatida qoldi. Shuningdek, Mahmud Gʻaznaviy Gʻaznaviy davlatining davlat sifatida shakllanishida bevosita ishtirok etib, davlat taraqqiyotining yuksalishiga katta hissa qoʻshdi.

References:

1. Abulfazl Bayhaqiy. "Tarixi Bayhaqiy". Tehron: Nashr-e Danisgoh, 1968. – 690 b.
2. Saidov A. "Gʻaznaviy imperiyasining madaniy hayoti va ilm-fan". Toshkent, 2021. – 126 b.
3. Toʻraqulov N. "Markaziy Osiyo tarixida Gʻaznaviy sulolasining oʻrni". Toshkent, 2010. – 94 b.
4. Encyclopaedia Iranica, "Mahmud of Ghazna". Tehran-New York, 2009.
5. Nizomulmulk. "Siyosatnoma". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – 304 b.
6. Azamat Ziyoy. "Oʻzbek davlatchilik tarixi". Toshkent: Sharq, 2000. – 552 b.
7. Sagdullayev A. "Oʻzbekiston tarixi". Toshkent: Vneshinvestprom, 2019. – 420 b.